

ДОПРОС СВИДЕТЕЛЯ, ПОТЕРПЕВШЕГО СЛЕДСТВЕННЫМ СУДЬЕЙ ВО ВРЕМЯ ДОСУДЕБНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ: ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ

Владимир Михайлович ФЕДЧЕНКО,
кандидат юридических наук, доцент

Исходя из общих требований УПК Украины, обязанность доказывания обстоятельств, подлежащих доказыванию в уголовном производстве, возлагается на дознавателя, следователя, прокурора, и в отдельных предусмотренных законом случаях на потерпевшего (ст. 92 УПК). Кроме этого, собирать доказательства в уголовном производстве имеет право как сторона обвинения, так и сторона защиты (ст. 93 УПК). Далее, разъясняя основные термины, законодатель подчеркивает, что именно следственный судья обязан осуществлять судебный контроль, по соблюдению прав, свобод и интересов лиц в уголовном производстве (ст. 3 УПК).

Из всего сказанного следует, что следственный судья не уполномочен осуществлять доказательную деятельность. Между тем, ст. 225 УПК Украины уполномочивает именно следственного судью в случаях, которые могут сделать невозможным дальнейший допрос свидетеля, потерпевшего в суде, осуществить такой допрос во время досудебного расследования. И в случае поступления во время досудебного расследования ходатайства об этом, целью допроса есть необходимость получения показаний от такого свидетеля, потерпевшего в присутствии сторон уголовного производства и в порядке судебного заседания.

Впрочем, вопросы формирования ходатайства, и оснований для его подачи следственному судье, а также права участников уголовного производства, которые могут его подать, как и содержание ходатайства, сроки рассмотрения следственным судьей, порядок допроса свидетеля, потерпевшего следственным судьей является малоисследованными, и до сих пор не теряют своей актуальности.

Ключевые слова: уголовное производство, следователь, прокурор, ходатайство, следственный судья, допрос свидетеля, потерпевшего.

INTERROGATION OF A WITNESS INJURED BY AN INVESTIGATING JUDGE DURING A PRE-TRIAL INVESTIGATION IN COURT: CERTAIN PROBLEMATIC ISSUES

Vladimir M. FEDCHENKO,
PhD, Associate Professor

Based on the general requirements of the Code of Criminal Procedure of Ukraine, the obligation to prove the circumstances to be proved in criminal proceedings rests with the inquiry officer, investigator, prosecutor, and in certain cases provided for by law on the victim (Article 92 of the Code of Criminal Procedure). In addition, both the prosecution and the defense have the right to collect evidence in criminal proceedings (Article 93 of the CCP). Further, explaining the basic terms, the legislator emphasizes that it is the investigating judge who is obliged to exercise judicial control over the observance of the rights, freedoms and interests of persons in criminal proceedings (Article 3 of the CCP).

From all that has been said, it follows that the investigating judge is not authorized to carry out evidentiary activities. Meanwhile, Art. 225 of the Code of Criminal Procedure of Ukraine authorizes the investigating judge in cases that may make it impossible to further interrogate a witness who has suffered in court, to carry out such an interrogation during the pre-trial investigation. And if a request for this is received during the pre-trial investigation, the purpose of the interrogation is the need to obtain testimony from such a witness, the victim in the presence of the parties to the criminal proceedings and in the order of the court session.

However, the issues of the formation of a petition, and the grounds for filing it to the investigating judge, as well as the rights of participants in criminal proceedings who may submit it, as well as the content of the petition, the time frame for consideration by the investigating judge, the procedure for interrogating a witness who has been injured by the investigating judge is little-studied, and still do not lose their relevance.

Keywords: criminal proceedings, investigator, prosecutor, petition, investigating judge, interrogation of a witness, victim.

Введение. Вопрос процессуального статуса следственного судьи и полномочия сторон уголовного производства неоднократно находились в поле зрения ученых процессуалистов. Их, исследовали: Ю.П. Аленин, Ю.М. Денежный, И.В. Гловюк, Н.А. Погорецкий, П.П. Письменный, П.П. Пилипчук, Н.Е. Шумыло, Л.Н. Лобойко, В.Т. Малярченко, В.Т. Нор, А.Р. Туманянц, В.М. Тертышник, Л.Д. Удалова, А.Г. Чорнобук и другие.

Однако вопросы касательно формирования ходатайства. Оснований для его подачи следственному судье. Прав участников уголовного производства, которые могут подать ходатайство, а также, содержание ходатайства, сроки рассмотрения следственным судьей, порядок допроса свидетеля, потерпевшего следственным судьей, который в этом случае уполномоченный на осуществление доказательственной деятельности. В целом остаются актуальными не только для теории доказывания в уголовном процессе, но и с точки зрения возможности реализации определенными участниками процесса предоставленных им законом прав во время такого производства. А потому, требуют своего исследования.

Целью, и задачей статьи является исследование вопросов осуществления доказательственной деятельности следственным судьей в порядке ст. 225 УПК Украины во время досудебного расследования, и внесение предложений по его усовершенствованию.

Исходя из требований уголовного процессуального законодательства допрос следственным судьей в судебном порядке свидетеля, потерпевшего во время досудебного расследования, с целью получения доказательств или их проверки, следует рассматривать как одну из разновидностей такого допроса.

В то же время, следует отметить, что допрос является процессуальным действием, а ход, как и результаты проведения процессуальных действий во время досудебного расследования должны оформляться путем составления соответствующего протокола (ст. 104 УПК).

Между тем, регламентация порядка проведения такого допроса требует, чтобы следственный судья осуществлял его в судебном порядке с участием сторон, и с соблюдением

Introduction. The issue of the procedural status of the investigating judge and the powers of the parties to criminal proceedings have repeatedly been in the field of view of learned proceduralists. They were investigated by: Yu.P. Alenin, Yu.M. Money, I.V. Glovyuk, N.A. Pogoretsky, P.P. Written, P.P. Pilipchuk, N.E. Shumylo, L.N. Loboyko, V.T. Malyarenko, V.T. Nor, A.R. Tumanyants, V.M. Tertyshnik, L.D. Udalova, A.G. Chornobuk and others.

However, there are questions regarding the formation of the petition. The grounds for filing it to the investigating judge. The rights of participants in criminal proceedings who can submit a petition, as well as the content of the petition, the time frame for consideration by the investigating judge, the procedure for interrogating a witness who has been injured by the investigating judge, who in this case is authorized to carry out evidentiary activities. In general, they remain relevant not only for the theory of proof in criminal proceedings, but also from the point of view of the possibility of realization by certain participants in the process of the rights granted to them by law during such proceedings. Therefore, they require their own research.

Purpose and task of the article is to study the issues of the implementation of evidentiary activities by the investigating judge in accordance with Art. 225 of the Criminal Procedure Code of Ukraine during the pre-trial investigation, and making proposals for its improvement.

Proceeding from the requirements of the criminal procedural legislation, the interrogation by the investigating judge in court of the witness, the victim during the pre-trial investigation, in order to obtain evidence or verify it, should be considered as one of the varieties of such interrogation.

At the same time, it should be noted that interrogation is a procedural action, and the course, as well as the results of the procedural actions during the pre-trial investigation, must be formalized by drawing up an appropriate protocol (Article 104 of the CCP).

Meanwhile, the regulation of the proce-

всех правил, предусмотренных по проведению допроса участников уголовного производства в судебном заседании. А отсюда следует, что ход и результаты допроса свидетеля, потерпевшего должны оформляться не протокол допроса, как это предусмотрено в ходе досудебного расследования, а находить свое отражение в журнале судебного заседания, ведение которого во время судебного заседания является обязательным (ст. 108 УПК). Последние требования следственными судьями в судебной практике четко придерживаются [1, с. 84].

Следует отметить, что указанная правовая конструкция допроса свидетеля, потерпевшего в порядке ст. 225 УПК не позволяет им в полном объеме реализовать во время досудебного расследования предоставленные законом права. В частности, права на ознакомление с содержанием зафиксированных в журнале судебного заседания показаний, и возможности внесения в них изменений, дополнений, уточнений. К такому выводу можно прийти, проанализировав положения ст. 376 УПК, согласно которой право на ознакомление с журналом судебного заседания, у его участников возникает только после провозглашения приговора суда, и при наличии направления ходатайства о таком ознакомлении председательствующему.

К тому же, если потерпевший уполномоченный законом на реализацию указанного права, то у свидетеля, права на ознакомление с журналом судебного заседания нет. Для устранения указанного недостатка, как исключение, целесообразно предусмотреть возможность оформления допроса свидетеля, потерпевшего во время досудебного расследования следственным судьей в порядке судебного заседания соответствующим протоколом. Заверенная копия, которого должна приобщаться к материалам уголовного производства, поскольку оно, еще не завершено.

Несколько дискуссионным есть предложение отдельных авторов о нецелесообразности наделения следственного судьи полномочиями по осуществлению доказательственной деятельности, поскольку такая деятельность присуща дознавателю, следователю, прокурору. А поэтому, лучше оставить право на проведение такой деятельности в виде допроса за ними, поскольку

procedure for conducting such an interrogation requires that the investigating judge carry out it in court with the participation of the parties, and in compliance with all the rules provided for the interrogation of participants in criminal proceedings in a court session. And from this it follows that the course and results of the interrogation of a witness or a victim should not be drawn up in the interrogation protocol, as provided for during the pre-trial investigation, but reflected in the journal of the court session, the keeping of which during the court session is mandatory (Article 108 of the CCP). The latter requirements are clearly adhered to by investigating judges in judicial practice [1, p. 84].

It should be noted that the specified legal structure of the interrogation of a witness victim in accordance with Art. 225 of the Code of Criminal Procedure does not allow them to fully exercise the rights provided by law during the pre-trial investigation. In particular, the right to get acquainted with the content of the testimony recorded in the journal of the court session, and the possibility of making changes, additions, clarifications to them. This conclusion can be reached by analyzing the provisions of Art. 376 of the Code of Criminal Procedure, according to which the right to familiarize itself with the journal of the court session, its participants arise only after the announcement of the court's verdict, and if there is a request for such familiarization to the presiding judge.

In addition, if the victim is authorized by law to exercise this right, then the witness does not have the right to familiarize himself with the journal of the court session. To eliminate this deficiency, as an exception, it is advisable to provide for the possibility of registering the interrogation of a witness who was victimized during the pre-trial investigation by the investigating judge in the manner of a court session with the appropriate protocol. A certified copy, which must be attached to the materials of the criminal proceedings, since it has not yet been completed.

Somewhat controversial is the proposal of individual authors about the inexpediency of

доказательственная деятельность выходят за пределы полномочий следственного судьи в рамках осуществления им судебного контроля по решениям, которые ограничивают конституционные права и свободы человека в уголовном производстве [3, с. 146–147; 4, с. 111].

Согласиться с такой точкой зрения в целом невозможно. Поскольку, во-первых, по своей инициативе следственный судья не в состоянии данный допрос провести в судебном порядке в ходе досудебного расследования; во-вторых, допрос возможен, только при поступлении соответствующего ходатайства от стороны уголовного производства, представителя юридического лица, в отношении которого оно осуществляется, что свидетельствует о соблюдении принципа состязательности в уголовном производстве; в-третьих, следственный судья, проверяя законность, обоснованность таких ходатайств, в том числе, и по вопросам установления достаточных фактов, которые свидетельствуют о необходимости его проведения. Не только определенным образом реализует положения судебного контроля, но и обеспечивает для будущего судебного заседания наличие доказательств, как со стороны обвинения, так и стороны защиты [5, с. 305]. И последнее, если наделить дознавателя, следователя, прокурора полномочиями на проведение такого допроса, то с одной стороны, это повлечет за собой существенные риски по злоупотреблению указанным правом, а с другой, угрозу реализации принципа состязательности сторон, в таком уголовном производстве.

Не менее дискуссионным является и вопрос оснований, при наличии которых следственный судья принимает решение о допросе свидетеля, потерпевшего в судебном порядке. Указанные в положениях УПК такие правовые положения, как: «в исключительных случаях», «существование опасности для жизни и здоровья», «наличии других обстоятельств, которые могут сделать невозможным их допрос в суде», «повлиять на полноту или достоверность показаний», «тяжелая болезнь» несут в себе относительно оценочные категории. А поэтому, следственный судья по собственному усмотрению может, как учитывать их, так и не учитывать в той или иной ситуации, поскольку перечень

empowering the investigating judge to carry out evidentiary activities, since such activities are inherent in the inquiry officer, investigator, and prosecutor. And therefore, it is better to leave the right to carry out such activities in the form of interrogation for them, since evidentiary activities go beyond the powers of the investigating judge in the framework of his judicial control over decisions that restrict constitutional human rights and freedoms in criminal proceedings [3, p. 146-147; 4, p. 111].

It is generally impossible to agree with this point of view. Since, firstly, on his own initiative, the investigating judge is not able to conduct this interrogation in court during the pre-trial investigation; secondly, interrogation is possible only upon receipt of an appropriate request from a party to criminal proceedings, a representative of a legal entity in respect of which it is being carried out, which testifies to the observance of the adversarial principle in criminal proceedings; thirdly, the investigator judging, checking the legality, validity of such requests, including on the establishment of sufficient facts that indicate the need for it. Not only does it implement the provisions of judicial control in a certain way, but also ensures the availability of evidence for the future court session, both from the prosecution and the defense [5, p. 305]. And lastly, if the interrogator, investigator, prosecutor is empowered to conduct such an interrogation, then, on the one hand, this will entail significant risks of abuse of this right, and on the other, the threat of the implementation of the adversarial principle in such criminal proceedings.

No less controversial is the question of the grounds on which the investigating judge makes a decision to interrogate a witness who has suffered in court. The following legal provisions specified in the provisions of the CPC are: “in exceptional cases”, “the existence of danger to life and health”, “the presence of other circumstances that may make it impossible to question them in court”, “affect the completeness or reliability of the testimony”, “serious illness” carry relatively evaluative categories. And therefore, the investigating

таких оснований не является исчерпывающим, а потому может очень широко толковаться. В отличие скажем от оснований определенных ст. 217 УПК Республики Казахстан, где их формулировка изложена более четко и исчерпывающе. Ими являются: 1) постоянное проживание лица за пределами Республики Казахстан; 2) выезд за границу; 3) тяжелое состояние здоровья; 4) применение мер безопасности; 5) для исключения будущих допросов в отношении несовершеннолетних свидетелей и потерпевших, с целью их защиты от будущего психологически травмирующего воздействия [6].

Согласно обобщению судебной практики по рассмотрению уголовных дел к «исключительным случаям» как основание для удовлетворения следственным судьей указанных ходатайств, следует отнести вероятность возникновения обстоятельств, которые могут повлиять на полноту или достоверность показаний во время судебного разбирательства. К таким обстоятельствам относят: 1) длительная командировка, выезд на работу, учебу или постоянное проживание за пределы Украины; 2) потерпевший или свидетель является гражданином иностранного государства, постоянно проживает за пределами Украины и намерен вернуться к месту своего постоянного проживания; 3) призыв на службу в Вооруженные силы Украины; 4) образ жизни лица, связанный с работой на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, в областях, где проводится антитеррористична операция; 5) отсутствие постоянного места жительства и постоянной работы в случае невозможности проведения допроса в режиме видеоконференции с места фактического проживания свидетеля (место работы, наличие семьи и т.д.); 6) отсутствие постоянного места жительства и места работы в связи с асоциальным образом жизни (ведение кочевого образа жизни, что затрудняет поиск данного лица и может сделать невозможным его допрос в суде); 7) свидетель или потерпевший находится на территории Украины без законных на то оснований и подлежит выдворению за пределы Украины; 8) психологические особенности личности несовершеннолетнего свидетеля или потерпевшего. К исключительным случаям, также относится существование опасности для жизни и здоро-

judge, at his own discretion, can either take them into account or not take into account in a particular situation, since the list of such grounds is not exhaustive, and therefore can be very broadly interpreted. Unlike, say, the grounds for certain Art. 217 of the Code of Criminal Procedure of the Republic of Kazakhstan, where their wording is set out more clearly and comprehensively. They are: 1) permanent residence of a person outside the Republic of Kazakhstan; 2) travel abroad; 3) serious health condition; 4) application of security measures; 5) to exclude future interrogations of juvenile witnesses and victims, in order to protect them from future psychologically traumatic effects [6].

According to the generalization of judicial practice in the consideration of criminal cases to “exceptional cases” as the basis for the investigating judge to satisfy these requests, the probability of occurrence of circumstances that may affect the completeness or reliability of the testimony during the trial should be attributed. These circumstances include: 1) a long business trip, travel to work, study or permanent residence outside Ukraine; 2) the victim or witness is a citizen of a foreign state, permanently resides outside Ukraine and intends to return to his place of permanent residence; 3) conscription into the Armed Forces of Ukraine; 4) the way of life of a person associated with work in the temporarily occupied territory of the Autonomous Republic of Crimea, in areas where the anti-terrorist operation is carried out; 5) the absence of a permanent place of residence and permanent work in case of impossibility of interrogation in the mode of videoconference from the place of actual residence of the witness (place of work, presence of a family, etc.); 6) lack of a permanent place of residence and place of work due to an asocial lifestyle (leading a nomadic lifestyle, which makes it difficult to find this person and may make it impossible for him to be interrogated in court); 7) the witness or victim is on the territory of Ukraine without legal grounds and is subject to expulsion from Ukraine; 8) psychological characteristics of the personality of a minor witness or victim. Exceptional cases also include

вья, которое следственными судьями толкуется весьма широко, а именно: 1) угроза убийством или применением физического насилия, которые свидетелем, потерпевшим воспринимаются реально; 2) другие проявления психического насилия в отношении свидетеля, потерпевшего, которые могут привести к психическим нарушениям, что может сделать невозможным их допрос в суде, или повлиять на полноту или достоверность показаний; 3) образ жизни и состояние здоровья свидетеля или потерпевшего, не связанные с тяжелой болезнью, но объективно (по медицинским критериям) могут сделать невозможным их допрос в судебном заседании или повлиять на полноту либо достоверность показаний (длительное злоупотребление наркотическими средствами может создавать опасность для жизни и здоровья человека).

Наличие указанных аспектов порождает возникновение ситуации, при которой существует действительно реальная угроза утраты доказательств в виде показаний, которые можно получить только в вербальный способ от свидетелей и потерпевших.

Тяжесть болезни, также должна подтверждаться неспособностью лица участвовать в судебном заседании. Такой физическое состояние свидетеля, потерпевшего может быть следствием травмы или соматического заболевания, имеющего не временный, а осложненный характер, со всеми признаками хронического заболевания, которое может повлиять на память человека и возможность воспроизведения в своих показаниях происшедшего в прошлом события. Или же в связи со слабым физическим состоянием, существенно препятствовать, такому лицу прибыть в суд для дачи показаний.

Между тем, следует отметить, что перечень заболеваний, которые бы свидетельствовали о соответствующей степени тяжести такого заболевания, законодательством пока не определено. Именно поэтому, в УПК прописано только то, что состояние заболевания свидетеля, потерпевшего должно быть тяжелым. Следует согласиться с мнением, что тяжесть заболевания должна подтверждаться справкой врача, или комиссионным заключением врачей медицинского учреждения, где находится, проходит лечение такое лицо. Именно указанные

the existence of a danger to life and health, which is interpreted by the investigating judges very broadly, namely: 1) the threat of murder or the use of physical violence, which the witness, the victim perceived realistically; 2) other manifestations of mental violence against a witness, victim, which may lead to mental disorders, which may make it impossible to question them in court, or affect the completeness or reliability of the testimony; 3) the lifestyle and state of health of the witness or victim are not associated with a serious illness, but objectively (according to medical criteria) can make it impossible to interrogate them in court or affect the completeness or reliability of the testimony (prolonged drug abuse can pose a threat to life and human health).

The presence of these aspects gives rise to a situation in which there is a really real threat of loss of evidence in the form of testimony that can only be obtained verbally from witnesses and victims.

The severity of the disease must also be confirmed by the person's inability to participate in the hearing. Such a physical condition of a witness, a victim may be the result of an injury or a somatic illness, which is not a temporary, but a complicated one, with all the signs of a chronic illness that can affect a person's memory and the ability to reproduce in his testimony a past event. Or, due to a weak physical condition, it is essential to prevent such a person from coming to court to testify.

Meanwhile, it should be noted that the list of diseases that would indicate the appropriate severity of such a disease has not yet been determined by legislation. That is why, in the Code of Criminal Procedure it is only prescribed that the state of illness of the witness, the victim, must be serious. One should agree with the opinion that the severity of the disease should be confirmed by a doctor's certificate, or by a commission opinion of the doctors of the medical institution where such a person is being treated. It is these documents that should be considered as those that substantiate the presence of one of the grounds, namely the severity of the disease. And therefore,

документы следует рассматривать как такие, которые обосновывают наличие одного из оснований, а именно тяжесть болезни. И потому, целесообразно в ходатайстве к следственному судье о необходимости проведения допроса тяжелобольного свидетеля, потерпевшего, наряду с другими обстоятельствами прописать установленные и имеющиеся факты касательно тяжести состояния здоровья лица, которые не позволяют ему прибыть в будущем по вызову, и дать соответствующие показания в суде, обоснованием чему, есть, и наличие медицинской справки, заключения [7, с. 278].

Между тем, если возникает необходимость, не теряя времени осуществить указанный допрос в порядке судебного заседания с участием сторон уголовного производства, но по месту пребывания лица в медицинском учреждении. То, для его эффективного проведения, целесообразно согласовать с администрацией такого заведения дату, время и соответствующее (помещение) место, с созданием условий для его проведения.

К тому же, обоснованием тяжелого заболевания следует считать и преклонный возраст человека, что делает невозможным дальнейшее допрос такого лица в суде [8].

Во избежание относительно оценочных категорий относительно оснований проведения допроса свидетеля, потерпевшего следственным судьей и обеспечения его доказательственной деятельности во время досудебного расследования, а также, с целью выработки единой судебной практики целесообразно сформулировать виды оснований проведения такого допроса более четко и исчерпывающе.

Как уже было отмечено, самостоятельно указанный допрос следственный судья осуществить не может, если об этом от уполномоченных законом участников уголовного производства не поступило соответствующее ходатайство. Между тем, требования, которым такое ходатайство должно отвечать, и его содержание положения УПК также не регламентируют. А это приводит к тому, что стороны уголовного производства иницируя перед следственным судьей необходимость проведения допроса в порядке судебного заседания, и формируя соответствующее ходатайство, не

it is advisable in a petition to the investigating judge about the need to interrogate a seriously ill witness, a victim, along with other circumstances, to prescribe the established and available facts regarding the severity of the person's health condition, which do not allow him to come in the future when summoned, and to give appropriate testimony in court, justification for what, there is, and the presence of a medical certificate, conclusions [7, p. 278].

Meanwhile, if the need arises, without wasting time to carry out the specified interrogation in the order of a court session with the participation of the parties to the criminal proceedings, but at the place of stay of the person in a medical institution. Then, for its effective implementation, it is advisable to agree with the administration of such an institution on the date, time and appropriate (premises) place, with the creation of conditions for its holding.

In addition, the advanced age of a person should also be considered the justification for a serious illness, which makes it impossible to further interrogate such a person in court [8].

In order to avoid relatively evaluative categories regarding the grounds for the interrogation of a witness victim by the investigating judge and ensuring his evidentiary activity during the pre-trial investigation, as well as in order to develop a unified judicial practice, it is advisable to formulate the types of grounds for such an interrogation more clearly and comprehensively.

As already noted, the investigating judge cannot carry out the specified interrogation on his own, unless a corresponding request has been received from the participants in the criminal proceedings authorized by law. Meanwhile, the provisions of the Code of Criminal Procedure also do not regulate the requirements that such a petition must meet and its content. And this leads to the fact that the parties to the criminal proceedings, initiating before the investigating judge the need for interrogation in the order of the court session, and forming the corresponding petition, do not consider it necessary, or they forget to indicate in it, not only the number of the crimi-

считают необходимым, либо забывают указать в нем, не только номер уголовного производства, но и обстоятельства совершенного уголовного преступления, и его квалификацию. А также сведения о лицах, которых необходимо допросить в судебном порядке в ходе досудебного расследования. При таких данных озвученные ходатайства, следственные судьи не считают достаточно обоснованными, и соответствующим образом мотивированными, что дает основания опять-таки их не удовлетворять, даже если действительно существует необходимость во время досудебного расследования обеспечить доказывания в уголовном производстве следственным судьей, путем допроса в судебном порядке такого свидетеля или потерпевшего [9].

Для устранения вышеуказанного законодательного пробела необходимо предусмотреть соответствующую норму УПК, где касательно содержания такого ходатайства четко пописать, какие основные положения и данные должны в нем быть, начиная с номера и обстоятельств уголовного производства, а также, что может быть его приложениями. К тому же, желательно в ст. 225 УПК предусмотреть дополнение, согласно которого не только следователь, но и сторона защиты должна была бы согласовывать у прокурора указанное ходатайство. Обоснованием этому, служит то, что допрос следственным судьей проводится в судебном порядке, где участие прокурора как государственного обвинителя обязательно. Именно поэтому, для обеспечения возможности его участия в данном заседании, законодательно необходимо предусмотреть такое сообщение в виде требования о необходимости согласования у прокурора стороной защиты данного ходатайства перед обращением к следственному судье. Но, одновременно предусмотреть и их право на обжалование отказа прокурора и возможности обращения их с таким ходатайством непосредственно к следственному судье.

Правовая конструкция ст. 225 УПК Украины не является безупречной, и, с точки зрения возможности реализации потерпевшим и другими участниками уголовного производства права подать следственному судье соответствующее ходатайство. Ограничения в реализации такого права, как потерпевшего,

на proceedings, but also the circumstances of the criminal offense, and his qualifications. As well as information about the persons who need to be interrogated in court during the pre-trial investigation. With such data, the investigating judges do not consider the motions voiced to be sufficiently substantiated, and appropriately motivated, which again gives reason not to satisfy them, even if there really is a need during the pre-trial investigation to provide evidence in criminal proceedings by the investigating judge, by interrogation in court. such a witness or victim [9].

To eliminate the aforementioned legislative gap, it is necessary to provide for the relevant provision of the Criminal Procedure Code, where, regarding the content of such a petition, it is clearly stated what the main provisions and data should be in it, starting with the number and circumstances of the criminal proceedings, and also what may be its applications. In addition, it is desirable in Art. 225 of the Code of Criminal Procedure to provide for an addition, according to which not only the investigator, but also the side of the defense would have to agree with the prosecutor the said petition. The rationale for this is that the interrogation by the investigating judge is carried out in court, where the participation of the prosecutor as a public prosecutor is mandatory. That is why, in order to ensure the possibility of his participation in this meeting, it is necessary by law to provide for such a message in the form of a requirement that the prosecutor must agree with the defense side of this petition before contacting the investigating judge. But, at the same time, provide for their right to appeal against the refusal of the prosecutor and the possibility of addressing them with such a petition directly to the investigating judge.

Legal structure of art. 225 of the Code of Criminal Procedure of Ukraine is not flawless, and, from the point of view of the possibility of the victim and other participants in criminal proceedings exercising the right to submit an appropriate motion to the investigating judge. Restrictions in the exercise of such a right, both of the victim and his representatives in the implementation of

так и его представителей при осуществлении уголовного производства, не позволяет в полном объеме при наличии соответствующих тому оснований, в случае, когда следователь, прокурор не усматривают в этом необходимости, обратиться с соответствующим ходатайством к следственному судье. И тем самым иметь возможность не только обеспечить доказательную деятельность следственного судьи во время досудебного расследования, но и возможность предоставить последнему доказательств в виде показаний свидетеля, которого по тем или иным причинам невозможно будет в будущем допросить в суде, что приведет к потере такого доказательства. Более того, целесообразно даже предусмотреть право потерпевшего на обжалование в апелляционном порядке постановления следственного судьи по отказу в таком допросе.

Нельзя сказать, что положения 225 статьи УПК, определяющей основания и порядок допроса свидетеля, потерпевшего следственным судьей во время досудебного расследования, по процедуре судебного рассмотрения соответствует такому принципу уголовного производства, как разумность сроков. С диспозиции этой статьи видно, что законодатель не предусмотрел, в пределах каких сроков обязан рассмотреть указанное ходатайство следственный судья и принять соответствующее процессуальное решение по результатам его рассмотрения. Именно поэтому, в практической деятельности следственных судей, существуют случаи, когда рассмотрение ходатайств, поступивших в порядке ст. 225 УПК Украины следственными судьями осуществляется после завершения 10 дней, с момента их поступления [1, с. 86]. Указанный пробел должен быть устранен предусмотренным сроком для рассмотрения ходатайства следственным судьей в течение 48 часов с момента его поступления. К тому же, не следует забывать, что значительное затягивание в рассмотрении ходатайства может привести и к потере доказательств.

Выводы. Предусмотренный положениями УПК Украины процессуальный порядок допроса свидетеля, потерпевшего следственным судьей с участием сторон уголовного производства в ходе досудебного расследования

criminal proceedings, do not allow in full, if there are appropriate grounds for that, in the case when the investigator, the prosecutor do not see the need for this, to apply with the appropriate petition to the investigating judge. And thus to be able not only to ensure the evidentiary activity of the investigating judge during the pre-trial investigation, but also the opportunity to provide the latter with evidence in the form of testimony of a witness who, for one reason or another, cannot be interrogated in court in the future, which will lead to the loss of such evidence. Moreover, it is even advisable to provide for the right of the victim to appeal on appeal the decision of the investigating judge to refuse such an interrogation.

It cannot be said that the provisions of Article 225 of the Code of Criminal Procedure, which determine the grounds and procedure for interrogating a witness who has been injured by the investigating judge during the pre-trial investigation, according to the judicial review procedure, corresponds to such a principle of criminal proceedings as reasonable time. From the disposition of this article, it is clear that the legislator has not provided for the time frame within which the investigating judge is obliged to consider the said petition and to make an appropriate procedural decision based on the results of its consideration. That is why, in the practice of investigating judges, there are cases when the consideration of petitions received in accordance with Art. 225 of the Code of Criminal Procedure of Ukraine by investigating judges is carried out after the end of 10 days, from the moment of their receipt [1, p. 86]. The said gap must be eliminated by the stipulated time limit for the consideration of the petition by the investigating judge within 48 hours from the moment of its receipt. In addition, one should not forget that a significant delay in the consideration of the application may lead to the loss of evidence.

Findings. The procedural procedure for the interrogation of a witness who has been injured by the investigating judge with the participation of the parties to the criminal proceedings in the course of the pre-trial investigation in court,

в судебном порядке. Как и основания обращения с соответствующим ходатайством, его содержание, сроки рассмотрения, права потерпевшего по его подаче, и процессуальный порядок оформления допроса свидетеля, потерпевшего следственным судьей, является не идеальным. А потому, во-первых, существует необходимость предусмотреть, как исключение возможность оформления такого допроса следственным судьей, путем составления соответствующего протокола, заверенная копия которого должна приобщаться к материалам уголовного производства, поскольку такое производство, еще не завершено. Во-вторых, нецелесообразно следователя, прокурора наделять правами на проведение такого допроса, поскольку это может, повлечет за собой существенные риски злоупотреблений указанным правом. А также, создать угрозу по реализации принципа состязательности сторон, в таком уголовном производстве. В-третьих, в ходатайстве к следственному судье о необходимости допроса тяжелобольного свидетеля, потерпевшего, наряду с другими обстоятельствами следует прописывать установленные и имеющиеся факты относительно тяжести состояния здоровья лица, которые не позволяют ему прибыть в будущем по вызову, и предоставить соответствующие показания в суде ибо обоснованием этому наряду с иными доказательствами есть и наличие медицинской справки, заключения. В-четвертых, во избежание относительно оценочных категорий оснований проведения допроса свидетеля, потерпевшего следственным судьей и обеспечения его доказательственной деятельности во время досудебного расследования. А также, с целью выработки единой судебной практики, целесообразно сформулировать виды оснований проведения такого допроса более четко и исчерпывающе. В-пятых, необходимо предусмотреть соответствующую норму УПК и относительно содержания такого ходатайства, где четко прописать, какие основные положения и данные должны в нем быть отражены. А также, что может быть его приложением. К тому же, желательно к ст. 225 УПК внести дополнение, по которому не только следователь, но и сторона защиты должна согласовывать в прокуро-

stipulated by the provisions of the Criminal Procedure Code of Ukraine. As well as the grounds for filing the relevant petition, its content, terms of consideration, the victim's rights to submit it, and the procedural procedure for registering the interrogation of a witness who was a victim by an investigating judge is not ideal. And therefore, firstly, there is a need to provide, as an exception, the possibility of formalizing such an interrogation by an investigating judge, by drawing up an appropriate protocol, a certified copy of which must be attached to the materials of criminal proceedings, since such proceedings have not yet been completed. Secondly, it is inappropriate to give the investigator or the prosecutor the right to conduct such an interrogation, as this may entail significant risks of abuse of this right. And also, create a threat to the implementation of the principle of adversariality of the parties in such criminal proceedings. Thirdly, in a petition to the investigating judge about the need to interrogate a seriously ill witness, a victim, along with other circumstances, it is necessary to prescribe the established and available facts regarding the severity of the person's state of health, which do not allow him to come in the future when summoned, and provide appropriate evidence in court, justification for this, along with other evidence, is the presence of a medical certificate, a conclusion. Fourthly, in order to avoid relative evaluative categories regarding the grounds for interrogating a witness who has been injured by the investigating judge and ensuring his evidentiary activity during the pre-trial investigation. And also, in order to develop a unified judicial practice, it is advisable to formulate the types of grounds for such an interrogation more clearly and comprehensively. Fifthly, it is necessary to provide for the relevant provision of the Criminal Procedure Code regarding the content of such a request, where it is clearly stated which basic provisions and data should be reflected in it. And also what could be his application. In addition, it is desirable to Art. 225 of the Code of Criminal Procedure to make an addition, according to which not only the investigator, but also the defense side must agree

ра указанное ходатайство. Но, одновременно предусмотреть и их право обжаловать отказ прокурора, если он не поддерживает такое ходатайство, как и право в таком случае напрямую обратиться с ходатайством к следственному судье. И последнее, срок рассмотрения ходатайства следственным судьей не должен превышать 48 часов с момента его поступления.

on the said request to the prosecutor. But, at the same time, provide for their right to appeal against the refusal of the prosecutor if he does not support such a petition, as well as the right, in this case, to directly file a petition with the investigating judge. And lastly, the term for consideration of the petition by the investigating judge should not exceed 48 hours from the moment of its receipt.

Библиографические ссылки

Bibliographical references

1. Циткіч В.М. Проблемні питання забезпечення доказування слідчим суддею у ході проведення допиту, свідка потерпілого під час досудового розслідування в судовому засіданні. Вісник кримінального судочинства № 3/2017. С. 82-88.
2. Кримінальний процесуальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та допов. Станом на 1 жовт. 2020 р.- К:ПАЛІВОДА А.В., 2020. 452с. (Кодекси України)
3. Ільєва Т.Г. Функція судового контролю у кримінальному процесі: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Нац. акад. внутр. справ. Київ, 2014. 259 с.
4. Ільєва Т.Г., Рожнова В.В., Савицький С.О., Удалова Л.Д. Функція судового контролю у кримінальному процесі: монографія. К.: «Центр учбової літератури», 2015. 176 с
5. Гловюк І.В. Функціональна спрямованість діяльності слідчого судді. Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского Серия «Юридические науки». 2013. № 2–1 (Ч. 2). Том 26 (65). С. 303–309.
6. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года № 231-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 12.07.2018 г.) https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31575852 (дата звернення 27.03.2021).
7. Хаммуді А.В. Особливості допиту потерпілого, свідка під час досудового розслідування в судовому засіданні. Вісник ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка. 2016. № 4 (76). С. 276-284.
8. Про практику вирішення слідчими суддями питань, пов'язаних із слідчими (розшуковими) діями. Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. Узагальнення від 3 червня 2016 року. <https://ips.ligazakon.net/document/VRR00205> (дата звернення 27.03.2021).
9. Ухвала Зарічного районного суду м. Суми від 22 лютого 2013 р. Кримінальне провадження № 4201220000000022. <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/47118493>. (дата звернення 27.03.2021).

Despre autor:

Владимир Михайлович ФЕДЧЕНКО,
кандидат юридических наук,
профессор кафедры уголовного процесса
Днепропетровского государственного
университета внутренних дел, Украина
e-mail: mixayluz@ukr.net

About author:

Vladimir M. FEDCHENKO,
PhD, Professor of the Department
of Criminal Procedure of the Dnipropetrovsk
State University of Internal Affairs, Ukraine
e-mail: mixayluz@ukr.net